

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19014707>

TIBBIY VA SINTETIK NARKOTIK VOSITALAR. INSON SALOMATLIGIGA FOYDASI VA ZARARLARINI O‘RGANISH

Abdurafova A.A.

4-son davolash va tibbiy pedagogika fakulteti, davolash ishi yo‘nalishi, ToshDTU

Riksiyeva U.Sh.

Tibbiy va biologik kimyo, tibbiy biologiya, biofizika va tibbiy informatika kafedrası, ToshDTU

KIRISH

Narkotik moddalar inson organizmiga turli ta’sirlar ko‘rsatadigan, odamning aqliy va jismoniy holatini o‘zgartiradigan kimyoviy birikmalardir. Tabiiy va sintetik narkotiklar ijobiy va salbiy tomonlarga ega. Ular og‘riqni kamaytirish, kayfiyatni yaxshilash, stressni kamaytirish va ba’zi ruhiy kasalliklarni davolashda samarali bo‘lishi mumkin. Narkotiklar tarixan uzoq davrlar davomida insoniyatning kundalik hayotida mavjud bo‘lib kelgan. Dastlab, narkotiklar o‘simliklardan olinib, oddiy dorivor vositalar sifatida qo‘llanilgan. Biroq, bu moddalarning kuchli tasiri va uzoq muddatli foydalanishda yuzaga keladigan qaramlik xavfi va jismoniy hamda ruhiy sog‘liqning yomonlashishiga olib keladi. Ushbu maqolada narkotik moddalarning ijtimoiy va tibbiy jihatlari hamda ularning noto‘g‘ri ishlatilishining jamiyatga olib keladigan salbiy oqibatlari muhokama qilinadi.

Mavzuning o‘rganilish darajasi. Organizmning kimyoviy kurashuvchanligini o‘rganish, ularning ta’sir etish prinsipi, tashqi muhitdan organizmga kiritilayotgan dori vositalari bilan organizmning unga bo‘lgan javob reaksiyalarini, bosh miya va miyachaga ta’sir mexanizmi, endokrin sistemalar va tayanch-himoya sistemalarida sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarni aniqlash, ulardan foydalanish uchun qo‘llanmalarni ko‘rib chiqish va organizmga ta’sir ko‘rsatayotgan foydali va zararli ta’sirlaridan xulosa chiqarish.

Materiallar va qo‘llanilgan usullar. Narkotiklar-bu kimyoviy moddalardir, ular organizmga turli xil ta’sir ko‘rsatadi. Narkotiklar tabiiy va sintetik turlarga bo‘linadi. Ularning har biri o‘ziga xos xususiyatga ega.

Tabiiy narkotiklar o‘simliklardan olingan yoki hayvonlar tomonidan ishlab chiqarilgan moddalardir. Tabiiy narkotiklar ba’zi jiddiy kasalliklarni davolashda yordam beradi. Masalan, marixuana xronik og‘riqlar va kimyoterapiya davrida paydo

bo'ladigan yon ta'sirlarni kamaytirishda foydalidir. Kodein esa yo'talni to'xtatishda ishlatiladi. Tabiiy narkotiklarning eng mashhurlaridan biri nikotin hisoblanadi.

Nikotin-tamaki bargi (*Nicotiana tabacum*) o'simligidan olingan bo'lib, piridin metil pirrolidin hosilasi hisoblanadi. Unda nikotin miqdori 6-8% ni tashkil qiladi. Ilk bor 1904-yil A. Pikte sintez qilgan. Erkin holda tamaki hidli, rangsiz, moysimon suyuqlik. Nikotin-ganglioblokator, yuqori dozalarda periferik nerv sistemasiga kuchli ta'sir qiladi. Markaziy nerv sistemasiga nikotin juda sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bunda 2ta fazali ta'sir namoyon bo'ladi. Kichik dozalarda ishlatilganda qo'zg'alish ustun kelsa, katta dozalarda tormozlanish. Nikotin nafas markazini kuchli qo'zg'atadi. Katta dozalarda nikotin tirishishni keltirib chiqaradi. Nikotin ko'pincha eksperimental farmakologiyada dori vositalarini ta'sir mexanizmini o'rganishda qo'llaniladi. Qishloq xo'jaligida insteksid sifatida qo'llaniladi. Bundan tashqari, tamaki chekish keng tarqalganligi sababli nikotinni farmakodinamikasi va farmakokinetikasini o'rganish katta ahamiyatga ega. Nikotindan zaharlanishda esa persalivatsiya, ko'ngil aynishi, diariya va stenokardiya xurujlarini keltirib chiqaradi. Buning oqibatida esa shaxsning barvaqt o'limi yoki invalidlanishiga olib keladi.

Natija va muhokama. Sintetik narkotiklar-bu kimyoviy yo'l bilan ishlab chiqarilgan moddalardir. Ular tabiiy narkotiklardan ko'ra kuchliroq bo'lishi va tezda qaramlikka olib kelishi mumkin. Sintetik narkotiklarga fentanil, metadon, tramadol, sintetik stimulyatorlar kiradi.

Fentanil-bu sintetik opioid bo'lib, u morfindan 50-100 marta kuchliroqdir. U og'riqni kamaytirish va yirik jarohatlar yoki operatsiyalar so'ngida bemorlarning holatini yaxshilash uchun ishlatiladi. Ammo, uning juda kuchli ta'siri bor, shuning uchun noto'g'ri ishlatilganda yoki ortiqcha dozada o'limga olib kelishi mumkin. Fentanilning eng xavfli xususiyati shundaki, juda kichik dozasi ham halokatli bo'lishi mumkin.

Tramadol-bu yengil va o'rta darajadagi og'riqlarni davolashda ishlatiladigan sintetik opioid. U boshqa opioidlarga nisbatan kuchsiz bo'lsa-da, uzoq muddatli ishlatilganda qaramlikni keltirib chiqarishi mumkin.

XULOSA

Tabiiy va sintetik narkotiklar ijobiy va salbiy tomonlarga ega bo'lgan, kuchli ta'sir ko'rsatadigan moddalardir. Ularning noto'g'ri ishlatilishi qaramlikka, jismoniy va ruhiy sog'liqning yomonlashishiga olib keladi. Jamiyatda narkotiklarga qarshi kurashish va narkotiklar ishlatilishining xavf-xatarlarini tushuntirish muhimdir. Narkotiklar bilan bog'liq xavf-xatarlar kamaytirilgan taqdirda, ularning foydalari, faqat nazoratli va to'g'ri ishlatilganda, tibbiyotga samarali vosita sifatida qolishi mumkin. Narkotiklardan faqat shifokor nazorati ostida foydalanish zarur va ular bilan bog'liq xavf-xatarlardan himoyalanih kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. “Tibbiy kimyo II-qism”-Alimxodjayeva N.T
2. “Farmakologiya”-M.J.Allayeva Toshkent,2019 [90-bet]
3. “Tabiiy va sintetik narkotik vositalar”-Pardayeva S.B.

